

தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை முறைகள் The Existence of Life in Tholkappiyam

முனைவர் இரா. வனிதாமணி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
குயின்ஸ்கலை அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி, புதுக்கோட்டை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Vanithamani, Assistant Professor of Tamil,
Queens College of Arts and Science for Women, Pudukkottai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4539-7776>

DOI: 10.5281/zenodo.19206344

Abstract

It is an undeniable fact that a mother is important for all, one's mother tongue is also of high esteem. In this view, Tholkappiam is the oldest Tamil grammar book available today. Many languages in the world have their own grammar but Tholkappiam is peculiar and gives the rational ideas on Tamil language and takes it to the highest form of glory. It is an old book that explains the culture, literature and excellence of the Tamil civilisation. Even today, many people still refer Tholkappiam for its classic nature. Even if it is a grammar book, it is not only for written for the norms of writing and speech. It also explains the source of Tamil culture and heritage. Tholkappiar as an astute author recorded the internal (Agam) and external (Puram) lives of the people of his time. He depicted their lifestyle and presented them through his writing. Indeed, ancient history is often found in inscriptions, copper plates, pottery and coins. Tholkappiam is a literary treasure that helps us know the history of the Tamils culture and heritage. It is considered the first complete book on grammar and life ethics and glorified as a valuable interpretation of the ancient Tamil language. It helps to understand the infinite history and civilisation of our ancestors. Nevertheless, this study aims to examine the different types of lifestyle as evinced in Tholkappiam.

Keywords: Tholkappiam, Life, Society, Noble Truths, Tamil Customs.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும், தன் தாய் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதுபோல, தாய்மொழியும் மிகவும் முக்கியமாகப் போற்றப்படுகின்றன. அவ்வகையிலே, நம் தமிழில் இன்று நமக்கு கிடைத்துள்ள இலக்கணங்களில் மிகவும் தொன்மையானது தொல்காப்பியம். உலக மொழிகள் அனைத்தும் இலக்கணம் வகுத்தப் போதும், தொல்காப்பியம் தமிழ்மொழிக்கு மிகவும் உயரிய பெருமையைத் தருகின்றன. தொல்காப்பியம் தமிழ் மொழியின் பண்பாட்டையும் தமிழிலக்கியத் தொன்மையையும் நாகரிகச் சிறப்பையும் விளக்கும் பழம்பெரும் நூல் ஆகும். பொதுவாக, இலக்கண நூல்களை விரும்புவோர் இக்காலத்திலும், தொல்காப்பியத்தைப் பலர் நாடக் காரணம், அப்பெருநூல் இலக்கண நூலே ஆயினும், எழுத்திற்கும், சொல்லிற்கும், மட்டும் இலக்கணம் உரைப்பதோடு நிலலாமல், தமிழர் வாழ்க்கையை ஒட்டி அமைந்த இலக்கியத்திற்கும் இலக்கணம் கூறும் நூலாக இருத்தலே காரணம் ஆகும். தொல்காப்பியம் தமிழ்மொழி முழுமைக்கும் இலக்கணம் வகுத்திருப்பதோடு, அக்கால மக்களின் அகம், புறம், சார்ந்த வாழ்க்கையையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. தொல்காப்பியர் தம் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்கையை அப்படியே தம் இலக்கணத்தில் இயல்பாகப் பதிவு செய்துள்ளார். ,

தொல்காப்பியர் வாழ்க்கை முறைகளை மிகவும் அழகாகப் படம் பிடித்துக் காட்டி இலக்கண எழுத்தோவியமாகக் காட்டியுள்ளார். ஒரு நாட்டு மக்களின் பண்டைய வரலாற்றினையும், வாழ்க்கை முறையையும், நாகரீகத்தையும், உணர்த்துவதற்கு அந்நாட்டில் காணப்பெறும் கல்வெட்டுகள், செப்புப் பட்டயங்கள், கட்டட வகைகள், நாணயங்கள் மற்றும் அந்நாட்டில் வழங்கும் பண்டைய இலக்கியங்கள் முதலியவைகள் கருவிகளாக அமைகின்றன. “கல்தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தே முன் தோன்றி மூத்த குடியில் பிறந்த தமிழரின் வரலாற்றினை அறிவதற்கு இலக்கியக் கருவூலமாக இருப்பது தொல்காப்பியம் என்னும் முழுமுதல் நூலாகும். இது பல அருந்தமிழ் மக்களின் பெருந்திரு நாகரீக வரலாற்றினை எடுத்து இயம்புவதற்கு உறுதுணையாக அமைகின்றன. இத்தகைய சிறப்புடையத் தொல்காப்பியத்தில் காணப்படும் வாழ்க்கை முறைகள் பற்றி ஆராய்வதே இவ்வாய்வின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: தொல்காப்பியம், வாழ்க்கை, சமூகம், உன்னத உண்மைகள், தமிழ் வழக்காறுகள்.

முன்னுரை

வாழ்க்கை முறையானது மிகவும் அழகானதும், ஆழமானதும் ஆகும். உலகப் பாரம்பரியத்திலேயே நம் தமிழ்ச் சமுதாயப் பாரம்பரியம் மிகவும் உயரிய இடத்தில் வைத்து போற்றப்படுகின்றன. அவ்வகையிலே, தொல்காப்பியத்தில் கூறப்பெறும் செய்திகள் யாவும் பழைய உலக வழக்கை அடிப்படையாகக் கொண்டு விளக்கப்பெறுகின்றன. மக்கள் வாழ்க்கையில் இயல்பாகக் காணப்பெறும் ஒழுக்கம், உலக வழக்கு என்றும் அவ்வுலக வழக்கில் சிறந்தனவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்து, பிற்கால மக்களின் உலக வழக்குச் சிறப்பாக நடைபெறுதற் பொருட்டுப் புலவர்களால் புனைந்து செய்யப்பெறுவது “நாடக வழக்கு” என்றும் வழங்கப்பெறும். இந்த இருவகை வழக்குகளும் கலந்தே “செய்யுள் வழக்கம்” ஆகின. தொல்காப்பியம் பண்டைத் தமிழரின் வாழ்க்கையினை அழகுற எடுத்துக்காட்டும் ஓர் ஒப்பற்ற விழுமிய நூல் என்பதை அறிய முடிகிறது. இத்தகைய சிறப்புடைய நூலில் இருந்து காணப்பெறும் சில குறிப்புகளைக் கொண்டு தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை முறையினைப் பற்றிக் காணலாம்.

வாழ்க்கை நலம்

நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை நலத்தை அறிவதற்கு அந்நாட்டு மக்களின் கருத்து வளம் அளவுக்கோலாக அமைகின்றது. இக்கருத்து வளத்தை அந்நாட்டு மக்களின் இலக்கியங்களில் காணமுடிகிறது. மக்களின் இயல்பினையும், பிறவற்றையும் தொல்காப்பியம் திறம்பட உரைக்கின்றது. மக்களின் வாழ்வினை அகவாழ்வு, புறவாழ்வு என இருவகையாகப் தொல்காப்பியம் பேசுகின்றது.

நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும்

பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கம் (தொல். அகத்திணையியல், நூ. 56, ப. 157)

என்பதைப் பார்க்கும் பொழுது மக்களின் வாழ்வில் நாடக வழக்கும், உலக வழக்கும் சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளதை அறிய முடிகிறது. அகவாழ்வு ஒத்த அன்புடைய தலைவனும், தலைவியும், கலந்து வாழும் குடும்ப வாழ்வே அகவாழ்வாகும். அகவொழுக்கத்தை ஐந்திணை, கைக்கிணை, பெருந்திணை என எழு வகையாகப் பாசுபடுத்தியுள்ளார் தொல்காப்பியர்.

கைக்கிணை முதலாப் பெருந்திணை இறுவாய்

முற்படக் கிளந்த எழுதிணை என்ப (தொல். அகத்திணையியல், நூ. 01, ப. 155)

என்பதில் ஒத்த அன்புடைய தலைவனும், தலைவியும், கருத்தால் ஒன்றுப்பட்டு இல்லறத்தில் இருந்தனர். “உள்ளத்துள் நிகழும் இன்ப உணர்வினைப் பிறருக்கு புலனாகா வண்ணம்மறைக்கத்தக்கது அகம் எனப்பட்டது. இதில் தலைவன், தலைவியின் பெயர்கள் சுட்டப்பெறாமையாலே அக இலக்கியங்கள் தனித்துவம் பெற்று விளங்குகின்றன.” (செ. சாந்தி, ப. 3) அவர்கள் நல்லறம் செய்வது அன்பின் வழிப்பட்ட உள்ளத்துணர்ச்சியே ஐந்திணையாக வழங்கப்பட்டன. இந்த ஐந்து ஒழுக்கலாறுகள் முறையே, குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை, நெய்தல், மருதம், என்று பெயரிட்டு வழங்கப்படுகின்றன. இந்நிலையினை ஒரு நாடக வழக்காக அமைத்து தொல்காப்பியம் காட்டுகின்றது. அகவொழுக்கம் களவு, கற்பு, என இரு வகைப்படும். உருவும், திருவும், உணர்வும் ஒத்து விளங்கும் தலைவனும், தலைவியும், நல்லாழின் வலியால் தாமே எதிர்ப்பட்டு, அன்பினால் ஒருவரையொருவர் இன்றியமையாதவராய், உலகத்தார் அறியாது மறைந்தொழுகுதல் களவாகும். இவ்வாறு மறைந்தொழுகுதலைத் தவிர்த்து பெற்றோர் உடன்பாடு பெற்று, இருவரும் உலகத்தார் அறிய மணஞ்செய்துக் கொண்டு மணையறஞ் செய்தலே கற்பு என வழங்கப் பெறுகின்றன. அக்காலத்தில் களவும், கற்பும் மக்கள் வாழ்க்கையோடு ஒன்றாகக் கலந்துள்ளதைக் காணமுடிகிறது. அன்பின் திறம் உணர்ந்து கொள்ள முடியாத நிலை கைக்களை ஆகின்றது. இது ஒரு தலை காமமாகும். ஒருவனும், ஒருத்தியும், தம்முள் அன்பில்லாதவராய் இருந்தும் கணவன், மனைவி, எனப் பிறரால் பிணைக்கப்பட்டு அன்பின்றி குடும்பம் நடத்தும் முறை பெருந்திணை ஆகின்றது. இந்த இருவகை ஒழுக்கங்களும் எல்லா இங்களிலும் நடைப்பெறுகின்றன. இவைகள் அக ஒழுக்கங்களாகப் பேசப்படுகின்றன. இந்த அக ஒழுக்கங்களை அக்கால மக்கள் போற்றிப் பாதுகாத்து வந்துள்ளனர். தங்களின் வாழ்க்கையிலும் இதனை தவறாமல் பின்பற்றி வாழ்ந்து வந்துள்ளதையும் அறிய முடிகிறது.

புறவாழ்வு

தமிழ்ச் சமூகத்தில் வீரமும், கண்களும், இரு கண்களாகப் போற்றப்பட்டு வருகின்றன. இதில் புறம் மிகவும் முக்கியமானதாகப் போற்றப்படுகின்றன. அரசியல், வாணிகம் மற்றும் உழவு ஏனைய தொழில்கள் யாவும் புறவொழுக்கத்தில் நிகழ்கின்றன. புறத்தில் நிகழும் ஒழுக்கம் புறத்திணையாகும். இதுவே புறவாழ்வாகும். தொல்காப்பியர் புறத்திணையினை, வெட்சி, வஞ்சி, உழி, தும்பை, வாகை, காஞ்சி மற்றும் பாடாண் என்னும் ஏழும் புறத்திணைகளாகப் பாகுப்படுத்தியுள்ளார். தமிழர்கள் போரில் காட்டிய வீரச் செயல்கள் போற்றுதலுக்குரியதாகும். தமிழரின் அரசியல், கொடை மற்றும் புகழ் முதலியவற்றுடன் உலக நிலையாமை, யாக்கை நிலையாமை மற்றும் செல்வ நிலையாமை போன்ற அறிவுரைகளையும் காண முடிகிறது.

சமூக வாழ்க்கை

உலகமே ஒரு அமைப்பிலும் கட்டுப்பாட்டிலும் இயங்குகின்றன. இவ்வியக்கமே சமூக வாழ்வின் அடித்தளமாக விளங்குகின்றன. சமூக வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைந்தால் தான் மக்களின் வாழ்க்கை முறையை முழுமையாக அறிய முடியும். இவ்வகையிலே, தொல்காப்பியர் கால சமூக வாழ்க்கை பற்றிய சிலகுறிப்புகளை நாம் அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது.

மக்கட் பிரிவு

முன்னோர்கள், அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் மக்களைப் பற்றியும், மக்களின் வாழ்க்கை பற்றிய குறிப்புகளையும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்பே தமிழ் நாட்டில் பலவிதமான மக்கள் பிரிவுகள் இருந்தன. அந்தணர், அரசர், வணிகர் மற்றும் வேளாளர் என்ற பிரிவுகள் இருந்தன. அவர்கள் செய்யும் தொழில்களால் ஏற்பட்ட பிரிவுகளாக இப்பிரிவுகள் அமைகின்றன. இவர்களைத் தவிர பாணர், கூத்தர், பொருநர், அடிமை வேலை

செய்வோர் மற்றும் தேர்ச்சி பெற்ற தொழிலாளர்கள் போன்ற பல பிரிவுகளும் இருந்தன. இவர்கள் மட்டுமல்லாது இன்னும் பல பிரிவினர்களும் இருந்து வந்துள்ளனர். அவர்கள் அக்கால சூழலுக்கு ஏற்ப தங்கள் வாழ்க்கை முறைகளை அமைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்து வந்ததைக் காண முடிகிறது.

அந்தணர் வடிவத்தைக் காணும் போது, ஒரு முனிவரின் தோற்றம் கொண்டும், மார்பில் முப்புரி நூலும், கையில் தண்ணீர்க் கமண்டலமும், முக்கோலும் கொண்டும் வலம் வருகிறார்கள். இவைகளே அந்தணரின் தோற்றமாக அமைகின்றன. இவற்றை,

நூலே கரகம் முக்கோல் மணையே

ஆயுங் காலை அந்தணர்க்குரிய (தொல். மரபியல், நூ. 71, ப. 422)

என்று தொல்காப்பியம் கூறுவதிலிருந்து அந்தணரின் வடித்தினை அறிய முடிகிறது. பிறகு, தமிழகத்தில் ஆட்சி முறை ஏற்பட்ட காலத்திலிருந்து சேர, சோழ மற்றும் பாண்டியர் ஆண்டனர். இவர்களே பழந்தமிழ்ப் பெருங்குடி மக்களில் மூத்த முதற்குடியினர் எனப் போற்றப்பட்டனர். இவர்களை வண்புகழ் மூவர் (தொல். செய்யுளியல், நூ. 75, ப. 370) என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்றார். இவற்றைப் பார்க்கும் பொழுது தமிழகத்தில் ஆட்சி எப்படி நடைபெற்றிருக்கும் என்பதை உணர முடிகிறது. நாட்டினை ஆட்சி செய்யும் அரசனின் படைகள் மிகவும் பெரிய படைகளாகக் காட்சியளித்தன. தேவாதி தேவர்கள் கூடக் கண் இமைக்காமல் பார்க்கக் கூடிய அளவிற்குப் படைகள் காணப்பட்டன. இவற்றை,

படையும் கொடியும் குடையும் முரசும்

நடைநவில் புரவியும் களிறும் தேரும்

தாரும் முடியும் நேர்வன பிறவும்

தெரிவுகொள் செங்கோல் அரசர்க் குரிய (தொல். மரபியல், நூ. 72, ப. 422)

என்பதில் படை, கொடி, முரசு, குதிரை, தேர், யானை மற்றும் தார் முடி போன்றவை அரசர்களுக்குச் சிறப்புடையனவாகும். தார் என்பது போர்க்காலத்தில் அணியக் கூடிய அடையாளங்களைக் குறிக்கின்றது. அந்தணர்க்கு உரியவைகளும் அரசர்க்கு உரியனவாக வருதலும் உண்டு. இம்முறை அக்காலத்தில் வாழ்ந்த அரசர்கள், அந்தணர்களைப் பற்றி அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது.

அந்தணாளர்க் குரியும் அரசர்க்கு

ஒன்றிய வருடம் பொருளுமா ருளவே (தொல். மரபியல், நூ. 73, ப. 23)

இவ்வாறாக, அரசர்கள், அந்தணர்களுக்கு தேவையானவற்றை உணர முடிகின்றது. அரசவாழ்வில் வெறுப்படைந்தவர்கள், அந்தணர் வாழ்வினைக் கடைப்பிடித்து அந்தணர்களாகவே வாழ்ந்தனர். அரச வாழ்வு என்பது அனைவருக்கும் கிடைப்பது அரிது.

“பழந்தமிழ் வணிகர்கள் “கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறைகொடாது நேர்மையுடன் வாணிகம் செய்யும் பண்பினை உடையவர்களாக இருப்பதை காண முடிகிறது.” (பட்டினப்பாலை, பக். 210-211)

வணிகம் தான் முக்கிய தொழிலாகவும், அவர்களின் வாழ்வாதாரமாகவும் இருந்தன. வாணிகம் செய்யும் தொழிலை வைசியன் பெறுவான் என்று தொல்காப்பியம் கூறுகின்றது. (தொல். மரபியல், நூ. 78, ப. 432) இவர்கள் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும், பெரு வாணிகமும், கூலவாணிகமும் செய்து வந்தனர். இதன் மூலமாக வணிகர்கள் உலகின் பல பகுதிகளுக்குச் சென்று வந்துள்ளதையும் அறிய முடிகிறது. ,

மெய்தெரி வகையின் எண்வகை உணவின்

செய்தியும் வரையார் அப்பா லான (தொல். மரபியல், நூ. 79, ப. 432)

எனும் நூற்பாவினால் மூலம் பல பகுதிகளுக்குச் சென்றதையும், வணிகத்தின் தன்மையையும் அறிய முடிகிறது. வணிகர்களும் நிலக்கிழவர்களாக இருந்தனர். பெருவணிகர்கள் அரசரால் படை, கண்ணி முதலியவற்றைப் பெற்று சிற்றரசர்களாக இருந்துள்ளனர் என்பதையும் உணர முடிகிறது. (தொல். மரபியல், நூ. 79, ப. 432) வேளாளர் “தொழுதூண் சுவையினும் உழுதூண் இனிது” என்ற கொள்கைகளைக் கடைப்பிடித்து உழவுத்தொழிலைக் கொண்டு வந்தனர். அதாவது உழவுத்தொழில் செய்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும், முழுமனதுடனும் செயல்பட்டு வந்ததை உணர முடிகிறது. இதனை,

வேளாண் மாந்தர்க்கு உழு-தூண் அல்லது

இல்லென் மொழிப பிறவகை நிகழ்ச்சி (தொல். மரபியல், நூ. 81, ப. 432)

என்ற நூற்பாவின் மூலம் நம்மால் அறிய முடிகிறது. இவர்கள் சில சமயம் அரசர்களால் படைக்கலம் பெற்று, மாலை அணிந்து வீரர்களாகத் தொண்டாற்றவும் உரிமை பெற்று தம் கடமையை தவறாமல் செய்து வந்தனர். இதனை,

வேந்துவிடு தொழிலிற் படையும் கண்ணியும்

வாய்ந்தனர் என்ப அவர்பெறும் பொருளே (தொல். மரபியல், நூ. 79, ப. 32)

என்ற நூற்பாவின் மூலம் அறியலாம். சாதி என்ற சொல் தொல்காப்பியர் காலத்தில் காணப்பெற்றாலும், அது ஓரிடத்திலாவது மக்களைக் குறிக்கும் சொல்லாக வழங்கப் பெறவில்லை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும்.

நீர்வாழ் சாதியுள் அறுபிறப்பு உரிய (தொல்.மரபியல், நூ. 44, ப. 400)

நீர்வாழ் சாதியுள் நந்தும் நாகே (தொல். மரபியல், நூ. 64, ப. 425)

சாதி என்னும் சொல் நீரில் வாழும் உயிர்களைக் குறிப்பதை அறிய முடிகிறது.

பண்டையத் தமிழகத்தில் ஆரியரை உயர்வாகக் கருதும் நிலை காணப்பட்டது. ஆரியர்கள் அரசனோடு மட்டுமின்றி சமூகத்தில் அனைத்து மக்களோடும் நெருங்கி பழகியும் உள்ளனர். மொழி நிலையிலும், இலக்கண நிலையிலும் ஆரியம்- தமிழ் உறவு நிலவியுள்ளது. தமிழ்மொழியின் மரபாகக் கருதப்பெறும் தொல்காப்பியத்தின் தோற்றம் பின்புலம் பல காரணிகளைக் கொண்டுள்ளது. (க. மகேஸ் பாண்டி, ப. 05)

இக்குறிப்புகளில் இருந்து அரசன், மற்றவர்களோடு நல்ல உறவினைக் கொண்டுள்ளதை அறிய முடிகிறது. இவர்களைத் தவிர அடிமைகள், தொழில்வல்லார், நடனமாடுவார், யாழ் வாசிப்போர் மற்றும் நாடகம் நடப்போர் ஆகிய வகுப்பினரும் தமிழ் நாட்டிலிருந்தனர் என்பதை புறத்திணையியலால் அறிய முடிகிறது. இதிலிருந்து தொல்காப்பிய காலத்திலிருந்த மக்கள் பிரிவுகளையும், அவர்களின் வாழ்வியல் முறைகளையும் உணர முடிகின்றது.

சமய நிலை

நாட்டில் மக்கள் முதலில் இயற்கை வழிபாட்டினைப் பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனர். வழிபாடு என்றால் இயற்கை என்ற நிலையே இருந்தன. இச்சூழலில், தொல்காப்பியத்தின் மூலம் பண்டைத் தமிழர்களின் சமய நிலையையும் ஓரளவு முடிகிறது. மக்களால் மதிக்கத்தக்க பொருள் அனைத்தையும் முதற்பொருள், கருப்பொருள் மற்றும் உரிப்பொருள் என மூன்றுத் திறமாகப் பகுத்துப் பேசுகின்றார் தொல்காப்பியர். (தொல். அகத்திணையியல், நூ. 03, ப. 171) உயிர் வாழ்க்கைக்கு அமைந்த நிலமும், காலமும், முதற்பொருள் என வழங்கப்படுகிறது. புல் முதல் மக்கள் ஈறாகிய உயிர்ப்பொருள்களும், உயிரல்லாத பொருள்களும், நிலமும், காலமுமாகிய முதற்பொருளின் சார்பாகக் கருக்கொண்டு தோன்றியதை கருப்பொருள் என்கிறோம். மக்கள் வாழும் நிலத்திற்கு ஏற்ப, அவர்களுடைய உள்ளத்து உணர்ச்சிகளும், செயல்முறைகளும் உருப்பெற்று அமைகின்றன. மக்கள் வாழும்

நிலத்திற்கு ஏற்ப, அவர்களுடைய மனதில் உள்ள தெய்வக் கொள்கையும், வழிபாட்டு முறைகளும் நிலைபெறுகின்றன. இக்காரணம் பற்றியே தொல்காப்பியர் தெய்வத்தைக் கருப்பொருள்களுள் ஒன்றாகக் காட்டியுள்ளார். அதனை அவற்றுள் முதலாவதாக வைத்து எண்ணிய சிறப்பும் சிறப்புடையதாக அமைகின்றன. (தொல். அகத்திணையியல், நூ. 20, ப. 15) இதிலிருந்து அக்கால் மக்களின் சமய நிலையினை உணர்ந்துக் கொள்ள முடிகின்றது. **திணைக்குரிய தெய்வக்கரு**

மக்கள் அவர்கள் வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ப, தங்களின் நிலப்பகுதியினை அமைத்துக் கொண்டனர். அந்நிலப்பகுதியில் வாழும் போது, தங்களுக்கு ஏற்ப தெய்வங்களை அவர்களே முடிவு செய்தும், பெயரிட்டும், வழிபட்டும் வந்தனர்.

மாயோன் மேய காடுறை யுலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை யுலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புனல் லுலகமும்

வருணன் மேய பெருமண லுலகமும்

முல்லை குறிஞ்சி மருத நெய்தலெனச்

சொல்லி முறையாற் சொல்லவும் படுமே (தொல். அகத்திணையியல், நூ. 05, ப. 155)

என்பதில், ஒவ்வொரு திணைக்குரிய கடவுளையும், அவர்களின் வழிபாட்டு முறைகளை அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது.

ஆலமும் கடம்பும் நல்யாற்ற நடுவும்

காலவழக் கறுநிலை குன்றவ் பிறவும்

அவ்வவை மேயே வேறுவேறு பெயரின்

எவ்வயி னேயும் நீயே (பரிபாடல், பா. 67: 7)

என்ற பரிபாடல் பாடலின் வழி தெய்வங்களின் பெயர்கள் வேறு, வேறாக இருந்த போதிலும் அவர்கள் அனைவரும் ஒருவரே என்ற நிலையிலே உள்ளதையும் அறிய முடிகிறது.

உருவ வழிபாடு

முன்னோர்கள் இயற்கை வழிபாட்டினை மேற்கொண்டு வாழ்ந்தனர் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே!. ஆனாலும், அதன் பிறகு உருவங்களை வைத்து வழிபட ஆரம்பித்து விட்டனர். “மாயோன், சேயோன் என்று தெய்வங்களைப் பற்றி கூறுவதிலிருந்து இத்தெய்வங்களுக்கு திரு உருவம் அமைத்து வழிபடும்.” (எஸ். கிரேசிராணி, ப. 11) இவ்வழக்கம் தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்பிருந்தே இருந்துள்ளமையை அறிய முடிகிறது. போரில் வீர மரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு நடுகல் நட்டு வழங்கும் வழக்கம் தமிழகத்தில் இருந்தது. இறந்த வீரர்களுக்கு நடுகல் நட்டு வழங்கும் முறையினை தொல்காப்பியம் கூறுகின்றது. (தொல். புறத்திணையியல், நூ. 05, ப. 12) இதில் உருவவழிபாட்டை அறிய முடிகிறது. இதனை,

காட்சி கால்கோள் நீர்ப்படை நடுகல்

சீர்த்தகு மரபில் பெரும்படை வாழ்த்தல் என்று

இருமூன்று மரபின் கல்லொடு புணர (தொல். புறத்திணையியல், நூ. 63, பா. 19-22)

என்ற புறத்திணை நூற்பாவில் வழிபாட்டு முறைகள் பற்றிய செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

➤ காட்சி - கல்லைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

➤ கால்கோள் மேற்கொள்ளுதல் - அக்கல்லை நடுவதற்காக தொடக்க விழா மேற்கொள்ளுதல்

➤ நீர்ப்படை - அக்கல்லை நீரில் முழுக்காட்டித் தூய்மை செய்தல்

- நடுகல் - அக்கல்லை நடுதல்
- சீர்த்தகு மரபில் பெரும்படை - படை வீரர்கள் அக்கல்லுக்கு மரியாதை செலுத்துதல்
- வாழ்த்தல் - எல்லோரும் கூடி அக்கல்லில் இறந்தவருடைய ஆவி குடிகொண்டிருப்பதாக எண்ணி வாழ்த்துதல்.

ஆகியவை புறத்திணையியலில் விளக்கப்பட்டன.

உயிரினங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கும், அடிப்படைத் தேவையானதும், மனிதன் தான் கண்டு பயந்த இடி, மின்னல், நெருப்பு, காற்று, மழை, ஞாயிறு, முதலான இயற்கைப் பொருள்களையே தெய்வமான வழிப்பட்டனர். பின்னர் அவர்கள் அறிவு வளர, வளர அவற்றை இயக்கி நிற்கும் ஆற்றல் ஒன்றுண்டு என நம்பினர். , அவர்கள் அப்பொருள்களையே வழிப்படத் தொடங்கினர். இவ்வழிப்பாட்டின் தொடக்கமே சமயத்தின் தொடக்கமாகும் (முனைவர் மு. ரா. மஜிதாபர்வின், ப. 04)

என்பதனையும் அறிய முடிகிறது. வழிபாட்டில் உருவவழிபாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. உருவ வழிபாட்டில் பல நிலைகள் காணப்படுகின்றன. அருவம், அருவுருவம் மற்றும் உருவம் போன்ற முறைகளும் உள்ளன. இறைவனை மனதில் உருவகப்படுத்தி வழிபட்டால் நமக்கு மனநிம்மதியும், மனவலிமையும் கிடைக்கும் என்பதையும் அறிய முடிகிறது.

ஊழில் நம்பிக்கை

மக்கள் தவறான செயல்கள் செய்ய அஞ்சினர். ஏனெனில், தவறு செய்தால் தெய்வக் குறைக்கு ஆளாகி விடுவோமோ என்ற நம்பிக்கை அவர்களிடம் இருந்தது. தொல்காப்பியர் காலத்தில் மக்கள் ஊழில் நம்பிக்கைக் கொண்டிருந்தனர். இந்த ஊழினைத் தொல்காப்பியர் “பாலது ஆணை” என்ற தொடரால் வழங்குகின்றார். ஊழ் என்பது பால், வகை, நியதி மற்றும் விதி என்ற சொற்கள் யாவும் ஊழினைக் குறிக்கின்றன. அதுப்போல அனைத்தையும் இயக்கும் ஆண்டவன் தனது ஆணைமுறையை வைத்து, உயிர்களின் வினைப்பயன்களைத் தவறாமல் கொடுக்கின்றான் என்பதை இறைவன் “பால்வரை தெய்வம்” (தொல். கிளவியாக்கம், நூ. 58, ப. 25) என்ற வரிகளின் மூலம் அறிய முடிகிறது. ஒருவனும், ஒருத்தியும் எதிர்ப்பட்டு காதல் கொள்ளுவதற்குக் காரணம், ஊழ்வினையே என்று பண்டையோர் நம்பினர். ஊழ்வினை தான் அவர்களைச் சந்திக்கச் செய்கிறது என்றும், ஊழினால் தான் அவர்கள் வாழ்வில் எல்லாம் நடைபெறுகின்றன என்று நம்பினர். இதனை,

ஒன்றே வேறே என்று இரு பால்வயின்

ஒன்ற உயர்ந்த பாலது ஆணையின்

ஓத்த கிழவனும் கிழத்தியும் காண்ப (தொல். களவியல், நூ. 02, ப. 54)

என்பதில், ஓத்த அன்பினால் இருவரும் இணையும் நிலை, ஊழினால் ஏற்படுகின்றன என்பதையும் உணர முடிகிறது.

முப்பொருள் உண்மை

உலகில் கடவுள் என்பவன் இருப்பது உண்மை என்று மக்கள் நம்பினர். ஆதலால், முப்பொருள் உண்மையை அவர்கள் நம்பினர். தொல்காப்பியர் காலத்திலும் அவருக்கு முன்னும் மக்கள் உலகம், உயிர் மற்றும் இறை என்ற மூன்று முப்பொருள்களின் உண்மையை நன்கு அறிந்திருந்தனர். இதனை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு ஏற்ற மெய்யுணர்வு அவர்களிடம் அமைந்திருந்தது. இத்தகைய மெய்யறிவு பெற்றவர்கள் தான் தவத்தைச் செவ்வனே செய்து வீடுபேற்றை அடைய முடியும். இப்பிறவி துன்பத்தை நீக்கக்கூடும்.

ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின்

வானம் நணிய துடைத்து (திருக்குறள் - 353, ப. 45)

என்ற குறளில், நமக்கு ஏற்படக் கூடிய ஐயங்களை நீக்கி வாழ்ந்தால், இவ்வுலகம் நம் வசம்படும் என்பதை அறிய முடிகிறது.

உலகின் உண்மை

உலகத்தின் இயல்பினை அறியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. ஏனெனில், உலகம் மக்களுக்காகப் படைக்கப்பட்டது ஆகும். இதனைத் தொல்காப்பியர்,

நிலம்தீ நீர்வளி விசும்பொ டைந்துங்

கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் (தொல். மரபியல், நூ. 91, ப. 435)

என்று கூறுகின்றார். இதில், நிலமும், நீரும், தீயும் மற்றும் காற்றும், வானும் என்னும் ஐம்பெருங் பொருள்களின் கலவையே உலகம் என்பதை தொல்காப்பியர் கூறுவதை உணர முடிகிறது.

உயிரின் உண்மை

உயிர்கள் என்றும் அழிவில்லாதது என்பது தமிழர்களின் கொள்கை ஆகும். உயிர்கள் என்றும் நிலைப்பெற்று இருப்பதால், அவற்றை மன்னுயிர் என வழங்குதல் தமிழ் மரபாக இருக்கின்றன. இம்மரபினைத் தொல்காப்பியர் “தொல்லுயிர்” என வழங்குகின்றார். இவ்வுலகத்து உயிர்களை ஓற்றிவுடையன முதல் ஆற்றிவுடையன வரையில் பகுக்கப் பெற்றிருந்ததைத் தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகின்றது. இதனை,

ஓன்றறி வதுவே உற்றறி வதுவே

இரண்டறி வதுவே அதனொடு நாவே

மூன்றறி வதுவே அவற்றொடு மூக்கே

நான்கறி வதுவே அவற்றொடு கண்ணே

ஐந்தறி வதுவே வெற்றொடு செவியே

ஆறறி வதுவே அவற்றொடு மனனே

நேரிதின் உணர்ந்ததோர் நெறிப்படுத் தினரே (தொல். மரபியல், நூ. 26, ப. 308)

என்ற நூற்பாவின் மூலமாக, ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கும் இவ்வுலகில் வாழப் பிறக்கின்றன என்ற உண்மையை உணர முடிகிறது. இவ்வுயிர்களின் பிறப்பினைப் பற்றி கூறுவதினால் இதனை, இக்கால அறிவியலறிஞர்கள் படிமுறை வளர்ச்சிக் கொள்கையில் அடக்குகின்றனர். (படிமுறை வளர்ச்சிக் கொள்கை, ப. 12) மூளை வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு அந்நிலை ஏற்படும். தொல்காப்பியரும் அவரை ஓத்த தமிழறிஞர்களும் நிலைக்கு ஏற்ப, சிற்றுயிர்கள் முறையே அறிவிலும், பிறவியிலும் மேலேறி வருவதாகக் கருதுகின்றனர். இதனை,

புல்லாகி புழுவாய் மரமாகிப்

பலவிருக மாகிப் பறவையாய் பாம்பாகி

கல்லாய மனிதராய் பேயாய்க் கணங்களாய்

வல்லசுர தாகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்

செல்லாஅ நின்ற இத் தாவர சங்கமத்துள்

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான் (திரு. சிவபுராணம், பா. 26-31, ப. 356)

என்று மாணிக்கவாசப் பெருமான், எல்லாப் பிறப்பிலும், உயிரின் உண்மையாக இறைவன் உள்ளான் என்பதை இவ்வுலகிற்கு எடுத்துக் கூறுகின்றார்.

கடவுள் உண்மை

உலகில் உள்ள சிற்றுயிர்கள் போல, இயல்பாகவே பாசங்களினின்று நீங்கி விளங்கப் பெறும் பேரறிவுடையவன் இறைவன். அவன் உயிர்களின் வினைக்கு ஏதுவாகிய மலத்தாற் பற்றப்படாதவன், பிறப்பு இறப்பில்லாதவனாகவும் இருக்கின்றான்.

வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின்

முனைவன் கண்டது முதல் நூலாகும் (தொல். மரபியல், நூ. 96, ப. 35)

என்ற நூற்பாவின் மூலம் இறைவனின் அருளால் நல்ல அறிவைப் பெற முடியும் என்பதை அறிய முடிகிறது. தூய மெய்யுணர்வே இறைவனது திருமேனி என்பதும், அவன் ஒருவனே என்பதும், ஆசிரியர் திருவள்ளுவரும் இறைவனை வாலறிவன் என்று விளங்க உரைக்கின்றார். (திருக்குறள் - 02, ப. 01) எல்லா தத்துவங்களையும் கடந்தும், கருதவும் மற்றும் முடியாத முழுமுதற் கடவுளை எளிதாகும் படி உருவம் செய்து வழிபட்டனர்.

கொடிநிலை கந்தழி வள்ளி என்ற**வடுநீங்கு சிறப்பின் முதலன மூன்றும்****கடவுள் வாழ்த்தொடு கண்ணிய வருமே (தொல். புறத்தினையியல், நூ. 27, ப. 261)**

என்ற நூற்பாவால் இறைவனைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. கொடிநிலை என்பது ஞாயிறு என்றும், கந்தழி என்பது தீ என்றும், வள்ளி என்பது திங்கள் என்றும், பொருளுரைத்து, இது மூத்தீ வழிபாட்டினைக் குறிக்கும் என்றும், இன்னும் பலவாறு விளக்கி உரைப்பதைக் காண முடிகிறது. (மாணிக்கவாசகர் வரலாறும் காலமும், பக். 656-662-699), வான்சிறப்பு, அறன் வலியுறுத்தல், என வரும் மூன்றதிகாரங்களில் முறையே வழிபாட்டினைப் பற்றிக் கூறப் பெற்றுள்ளன. (தொல்காப்பியப் பொருளதிகார ஆராய்ச்சி, பக். 120-123) இவ்விளக்கங்கள் யாவும் அறிஞர்களின் புலமையினைக் காட்டுவனவேயன்றித் தொல்காப்பியர் கருதிய பொருளை விளக்குவனவாகத் தோன்றவில்லை என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். “உடம்பும் உயிரும் வாடிய கண்ணும்” (தொல். பொருளியல், நூ. 09, ப.12) என்பதில் ஆன்மாவேறு, உடல்வேறு என்பதைக் குறிக்கும் பல நூற்பாக்கள் தொல்காப்பியத்தில் காணப்படுகின்றன.

உறுதிப்பொருள்கள்

வாழ்க்கையில் மக்கள் எல்லோரும் அடைதற்குரிய உறுதிப்பொருள்களை அறம், பொருள், இன்பம் மற்றும் வீடு என உலகத்தோரும் சமயத்தோரும் பாகுப்படுத்தினர். இதனை அறியாதவர் யாரும் இல்லை எனலாம். இதனை,

இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்றாங்கு**அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை மருங்கின் (தொல். களவியல், நூ. 01, ப. 01)**

என்பதில், இன்பமும், பொருளும் மற்றும் அறனும் இணைந்து அன்பால் வாழும் வாழ்வே அன்பின் ஐந்திணையாகக் கருதப்பட்டன. இந்த மூன்று அன்பினால் ஊடுருவி நிற்க வேண்டுமென்பது தொல்காப்பியரின் கருத்தாக அமைகின்றன. இதனை,

அந்நிலை மருங்கின் அறம்முதலாகிய**முழுமுதற் பொருட்கும் உரிய என்ப (தொல். செய்யுளியல், நூ. 106, ப. 01)**

என்ற நூற்பாவால் உணர் முடிகிறது. வள்ளுவ பெருந்தகையும் வீட்டினைத் தனியாக வீடென்பது சிந்தைமுழுமையும் செல்லா நிலைத்தமை ஆகலின், துறவறமாகிய காரண வகையாற் கூறப்படுவதல்லது. இலக்கண வகையால், கூறப்படாமையின் நூல்களால் கூறப்படுவன ஏனைய மூன்றுமேயாம் (திருக்குறள், பாயிரம், ப. 2) என்பவற்றின் மூலம் இவ்வுலகில் நிலையான உறுதிப்பொருளை நம்மால் தெரிந்துக் கொள்ள முடிகிறது.

பொருளியல்பு

உலகில் பொருட்கள் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அவ்வகையிலே, பொருளியல்பு கல்விப்பொருள், செல்வப்பொருள் எனப் இருவகைப்படும். பிறருதவியை எதிர்பாராமல் செய்வதற்கும் செல்வப் பொருள் மிகவும் முக்கியமானதாக அமைகின்றன.

முல்லை முதலாச் சொல்லிய முறையாற்

பிழைத்தது பிழையா தாகல் வேண்டியும் (தொல். அகத்திணையியல், நூ. 30, ப. 12)
பொருள் இவ்வுலகிற்கு தேவை என்பதை அறிய முடிகிறது. தமிழர்கள் பற்றிப் பேசும் பொழுது கல்விப்பொருள் மாட்சியினை முன்னிறுத்தியும், வலியுறுத்தியும் அதன் பின்னரே செல்வப்பொருளை நிறுத்தியும் பேசியுள்ளனர். இருவகைப் பொருள்களைப் பெறும் பொருட்டு இளைஞர்கள் வேறு நாடு நோக்கிச் செல்லும் பிரிவுகளில் நூல் ஓதுவதற்குப் பிரியும் பிரிவைமுன் வைத்தும் (தொல். அகத்திணையியல், நூ. 27, ப. 25) பொருள் தேடுவதற்குப் பிரியும் பிரிவை அதன் பின் வைத்தும் அகத்திணை இயலில் பிரிவிலக்கணம் கூறியுள்ளதை உணர முடிகின்றது.

இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்றாங்கு

அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை (தொல். களவியல், நூ.01, ப. 216)

என்ற நூற்பா வடிவில் ஆணையிடுகின்றார். தொல்காப்பியர். இன்பமும் பொருளும் என்ற நூற்பா முதலிரண்டுகளினால் இனிது பற்றி வள்ளுவரும் கூறுகின்றார். “அறத்திற்கே அன்புசார்பு என்ப அறியார்” (திருக்குறள். - 6, ப. 40) என்ற குறளின் மூலம் அறியலாம்.

கார்மஞ் சான்ற கடைக்கோல் காலை

ஏமஞ் சான்ற மக்களொடு துவன்றி

அறம்புரி சுற்றமொடு கிழவனும் கிழத்தியும்

சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயனே (தொல். கற்பியல், நூ. 51, ப. 6)

என்பதில் தவ வாழ்க்கையும், ஓர் அறத்தினுள்ளேயே அமைந்த இருவகை நிலைகளாகும் என்ற கருத்தினையுடையவர் என்பதை அறிய முடிகிறது. இவ்வுலக வாழ்க்கை நீடு நிற்பதாய் பொருள்கள் நிலையற்ற சிற்றின்பத்தையே தரக் கூடியதாகும்.

பாங்கரும் சிறப்பின் பல்லாற் றானும்

நில்லா உலகம் புல்லிய நெறித்தே (தொல். புறத்திணையியல், நூ. 18, ப. 356)

என்ற காஞ்சித்திணை நூற்பாவில் நிலையாமை வற்புறுத்துவதை அறிய முடிகிறது. இவ்வாறு ஐம்புலன் நுகர்ச்சியில் தீர்த்தலைத் தொல்காப்பியர் காமம் நீத்தபால் என்று சிறப்பிக்கின்றார். (தொல். புறத்திணையியல், நூ. 17, ப. 56) ஆசையை நீக்கிய பக்கம் என்பது இதன் பொருளாகும். மிக்க காமத்து வேட்கை நீங்கிய கணவனும் மனைவியும் வீடு பேற்றினை விரும்பி வாழும் துறவு நிலையை ஆசிரியர் அருளொடு புணர்ந்த அகற்சி என்று குறிப்பிக்கின்றார். (தொல். புறத்திணையியல், நூ. 17, ப. 54) இத்தகைய அருள் வாழ்வினை விரும்பி வேந்தர்களும் தங்கள் அரசர் பதவியினைத் துறப்பதை அறிய முடிகிறது. அங்ஙனம் துறக்கும் இயல்பினைக் கட்டில் நித்தபால் என வழங்குவர். (தொல். புறத்திணையியல், நூ. 17, ப. 54) இத்தகைய பல வரலாற்றுச் செய்திகளைப் புறத்திணை இயலில் காண முடிகிறது. தொல்காப்பியர் காலத்தில் அரசவுரிமை, அரசுப் பிரிவினருக்கும் கல்வி கற்கும் உரிமை இருந்தன. சமுதாயத்தில் உயர்ந்தோர்களாகக் கருதப்பட்டோருக்கும் மட்டுமே வரையறை செய்யப்பட்டிருந்தது. “பெண்களுக்கான பல உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டது. ஆண் குழந்தைகள் பற்றிய குறிப்புகள் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளதால், பெண்கள் பற்றிய பல செய்திகள் மறைக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனத்தெரிகிறது.” (சி. கலைமுகிலன், ப. 05)

பழக்க வழக்கங்கள்

பண்டைத் தமிழர்கள் பழக்கவழக்கங்களைப் மிகவும் முக்கியமானதாகப் போற்றப்படுகின்றன. இவ்வகையிலே, பழக்கவழக்கங்களைப் பற்றிய ஒருசில குறிப்புகள் தொல்காப்பியத்தில் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் ஒரு சிலவற்றைக் காணலாம். **1. திருமணச்**

சடங்கு, 2. நம்பிக்கைகள், 3. உடன் கட்டை ஏறுதல், 4. வீட்டுப்பொறுப்பு, 5. துறவறநிலை, 6. குணம் அமைதல், 7. உயர்வுத்தாழ்வு ஆகியவை ஆகும்.

திருமணச் சடங்கு

திருமணம் என்பது ஆயிரங்காலத்து பயிர் என்ற பழமொழியே நம் நினைவிற்கு வரும். இவ்வகையிலே, தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்பு பண்டைத் தமிழ் மக்களில் ஆடவரும், பெண்டிரும், ஒருவரையொருவர் எதிர்ப்பட்டுத் தம் கட்சியும் கருத்தும் ஒன்றுப்பட்டுத் தமக்குள் ஒருவரை ஒருவர் உயிர் போல் காதலிக்கும் காதலன்பு நிகழப் பெற்றப்பின் தமக்குள் திருமணம் செய்துக் கொண்டு வாழ்ந்து வந்தனர். இது அன்பின் ஐந்திணைக் காமக் கூட்டம் என வழங்கப்பெற்றது. அதன் பின்னர் அவர் தம் பெற்றோரும் சுற்றத்தாரும் இணைந்து திருமணம் செய்து கொடுக்கும் முறைகள் இருந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது.

கற்பெனப் படுவது கரணமொடு புணரக்

கொளற்குரி மரபிற் கிழவன் கிழத்தியைக்

கொடைக்குரி மரபினோர்க் கொடுப்பக்கொள் வதுவே (தொல். கற்பியல், நூ. 01, ப. 11)

என்ற நூற்பாவினால் கரணம் என்றால் திருமணம் என்பதையும் அறிய முடிகிறது. மகளிர்க்குரியோர் தம் மகளிரால் விரும்பப்பட்ட காதலருக்குத் தம் மகளிரை மணம் செய்து கொடுக்க ஒருப்படாவழிக் காதலர் இருவரும் தம் பெற்றோர், உற்றார் அறியாமல் வேற்றிடஞ் சென்று மணம் சென்று செய்துக் கொண்டனர். இதனை,

கொடுப்போர் இன்றியும் உண்டே

புணர்ந்துடன் போகிய காலை யான (தொல். கற்பியல், நூ. 02, ப. 11)

என்ற நூற்பா நமக்கு உணர்த்துகின்றன. பண்டைத் திருமணச் சடங்கினை நம் தமிழ்ச் சான்றோர் கீழ்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றனர்.

பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர்

ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப (தொல். கற்பியல், நூ. 04, ப. 21)

என்பதில் அழகாக நடைப்பெற்ற திமணத்தில் இடையே பொய், குற்றம் மற்றும் சூது இன்னும் பல தவறான செயல்கள் நடைப்பெற்றன. ஆதலால், ஐயரை வைத்து உற்றார், உறவினர் முன்பு திருமணம் செய்து வைக்கும் முறை பிற்காலத்தில் தோன்ற ஆரம்பித்தன.

நம்பிக்கைகள்

தமிழ் மக்களின் மிகவும் முக்கியமானவைகளுள் ஒன்று நம்பிக்கை ஆகும். நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டுமே, எச்செயலையும் செய்ய முடியும் என்று நம்பினர். தொல்காப்பியர் காலத் தமிழர்கள் மந்திரத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர். அக்காலத்தில் பொரியோர்களால் பொருள் தெரியாத சொற்களை மந்திரங்கள் என்ற மக்கள் நம்பினர். இதனை,

நிறைமொழி மாந்தர் ஆனையிற் கிளந்த

மறைமொழி தானே மந்திரம் என்ப (தொல். உரியியல், நூ. 87, ப. 12)

என்ற நூற்பாவால் இச்செய்தியை அறியலாம். எக்காரியங்களுக்கும் நல்ல நாள், கெட்ட நாள் பார்க்கும் வழக்கம் தமிழர்களிடம் இருந்துள்ளது.

மறைந்த ஒழுக்கத்து ஓரையும் நாளும்

துறந்த ஒழுக்கம் கிழவோற் கில்லை (தொல். புறத்திணையியல், நூ. 11, ப. 14)

என்பதில் நன்மை என்பதை அனைவரும் விரும்பினர் என்பதை அறிய முடிகிறது. வெட்சி வீரர்கள் நிரை கவரச் செல்லும் போது நற்ச்சொல் கேட்டல் உண்டு. இதனை விரிச்சி என்பர். போர் செய்ய புறப்படும் வேந்தன் குறித்த நேரத்தில் புறப்படத் தாமதமானால் அந்நேரத்தில் குடையையும், வாளையும் மற்றும் நாள்கோள் என்பதால் அறியலாம். (தொல்.

புறத்தினையியல், நூ. 11, ப. 11) சகுனம் பார்க்கும் பழக்கம் தமிழர்களிடமிருந்தது. “நாளும் புள்ளும் பிறவற்றின் நிமித்தமும்” (தொல். புறத்தினையியல், நூ. 30, ப. 25) என்ற சொற்றொடர் இதனைக் குறிக்கின்றது. தான் நினைத்த காரியம் நிறைவேறினால் ‘இன்னது தருவேன் என்று தெய்வத்தை வேண்டிக் கொள்ளும் வழக்கம் அவர்களிடம் இருந்தது. இக்காலத்தார் இதனை பிரார்த்தனை, வேண்டுகல், நேர்த்திக் கடன் என்றும் கூறுவதைக் காண முடிகிறது. தொல்காப்பியர் இதனைத் தெய்வக்கடம் என்று குறிப்பிடுகின்றார். (தொல். கற்பியல், நூ. 09, ப. 10) வானுலகில் வாழ்வோர்கள் வானவர்கள் என்றும், அவர்கள் உண்ணும் உணவு அமிழ்தம் என்றும், அது மிகவும் சுவையுடையது என்றும் தமிழர்கள் நம்பினர். அக்கால மக்கள் மிகவும் நம்பிக்கையுடையவர்களாகவும், நம்பிக்கையால் மட்டுமே, அவர்களின் வாழ்க்கை இயங்குகின்றன என்பதையும் அறிய முடிகிறது.

குணம் அமைதல்

பெற்றோர்களின் குணம் பிள்ளைகட்கு அமையும் என்பது பழந்தமிழரின் கொள்கையாக இருந்தது.

தந்தையா ஓப்பர் மக்கள்என் பதனால்

அந்தமில் சிறப்பின் மகப்பழிந்து நெருங்கினும் (தொல். கற்பியல், நூ. 06, ப. 45)

தந்தையைப் போல மகன் இருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், இவ்வுலகம் மகனைப் பெற்ற தந்தையைப் பழித்து விடுவார்கள். ஆகையால், பெற்றோர்களின் குணம் பிள்ளைகளுக்கு அமைய வேண்டும் என்று நம் தமிழர்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர். “தலைவன் அன்புமிக்க காலத்து மட்டுமே தலைவியிடம் பணிவாக மொழி பேசுகின்றான். தலைவனை வழிபடுதல் தலைவிக்கு இயல்பாக அமைகின்றது. (துர்காதேவி, ப. 03) தலைவன் பேச்சுக்கு மறுப்பாக தலைவி பேசியதாக இடமே இல்லை எனலாம். தலைவி தன விருப்பத்தைக் குறிப்பால் மட்டுமே உணர்த்துகின்றாள் என்பதையும் உணர முடிகிறது.

மொழியைப் பேணல்

பிறசொற்கள் தொன்றுத் தொட்டு தமிழர்களுடன் வந்து கலந்துள்ளனர். பழைய சொற்கள் வழக்கு வீழ்தரும், புதிய சொற்கள் தோன்றி வழக்கு ஏற்படுதலும் இயல்பாகும். இதனைப் பவணந்தியார்,

பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்

வழுவல கால வகையி னானே (நன்னூல், நூ. 462, ப. 415)

என்று கூறுவதிலிருந்து நாம் அறியலாம். பிறமொழிச் சொற்கள் தமிழிலே கலப்பதைப் பற்றித் தொல்காப்பியர் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்.

இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல் என்று

அனைத்தே செய்யுள் ஈட்டச் சொல்லே (தொல். எச்சவியல், நூ. 01, ப. 11)

என்ற விதியினால் நான்கு வகைச் சொற்களும் செய்யுட்களிலே சேர்ந்து வரலாம் என்று கூறுவதைக் காண முடிகிறது.

போர் முறைகள்

தமிழர்கள் போரில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருந்தனர். பெரும்பாலும் தற்காப்பு முறையில் தான் போர் நடைபெற்றது. பலப் படைகள் அக்காலத்தில் இருந்த போதும், நால்வகைப் படைகளுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டன.

தேரும் யானையும் குதிரையும் பிறவும்

ஊர்ந்தனர் இயங்கலும் உரியர் என்ப (தொல். பொருளியல், நூ. 17, ப. 26)

என்ற நூற்பாவால் தமிழர்களின் பயன்படுத்திய படைகளை அறிய முடிகிறது. தேர்ப்படையின் சிறப்பினை அறிய முடிகிறது. இவை மட்டுமின்றி, தமிழ் மக்கள் கடல் கடந்து போர் செய்ததாகத் தெரியவில்லை. பொருள் தேடுவதற்காக மட்டுமே அவர்கள் கடல் கடந்து சென்றனர் என்பதையும் அறிய முடிகிறது. தமிழர்களிடத்தில் போர் செய்யும் வழக்கம் இருந்தன. இதில், வெட்சி, வஞ்சி, உழிஞை மற்றும் தும்பை என்ற நான்குப் புறத்திணைப் பகுதிகளிலும் தமிழர்களின் போர் முறைகள் கூறப்பெறுகின்றன.

கலைகள்

மக்கள் கலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்தனர். தொல்காப்பியர் காலத்திலும் இசைக்கலை, நாடகக்கலை, நாட்டியக்கலை, சிறக்கலை, ஓவியக்கலை முதலியனவனவும் சிறந்து விளங்கின என்பதற்குச் சான்றுகள் தொல்காப்பித்தில் காணப்படுகின்றன.

சிற்பக்கலை

பண்டைத் தமிழர்கள் சிற்பக் கலையிலும் சிறப்புற்றுத் திகழ்ந்தனர் என்பதற்கு ஒரு சிலக் குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. “முழுமுதல் அரணம் முற்றலும் கோடலும் (தொல். புறத்திணையியல், நூ. 08, ப. 12) என்பதில் எல்லா வகையாகப் பாதுகாப்பும் பொருந்திய கோட்டைச் சுவர் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. ஆர் எயில் என்பதால் அரிய வேலைபாடுகள் அமைந்த மதில் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. மதிலைச் சுற்றி அகழி இருந்தது. இதனை,

அகத்தோன் வீழ்ந்த நொச்சியும் மற்றதன்

புறத்தோட் வீழ்ந்த புதுமை யானும்

நீர்ச்செரு வீழ்ந்த பாசியும் (தொல். புறத்திணையியல், நூ. 11, ப. 10)

என்ற நூற்பாவினால் அறிய முடிகிறது. நெய்தல் கலையிலும், ஓவியக் கலையிலும் தமிழர்கள் உயர்ந்திருந்தனர். போர் கருவிகளை செய்வதிலும் இவர்கள் திறமை உடையவர்களாக இருந்துள்ளனர் என்பதை உணர முடிகிறது. பண்டைத் தமிழரின் புகழுக்கும், பெருமைக்கும், சான்றாகத் தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம் நிற்கின்றது. உலகிடையே தோன்றி வளர்ந்த பண்பட்ட மொழிகளில் தமிழ் மொழியும் ஒன்று என்றும் அம்மொழியினைப் பேணி வளர்த்த தமிழர்கள் பண்பட்ட நாகரிகமுடையவர்கள் என்றும் அறிகின்றோம். இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் இடம்பெறும் செய்திகள் தொன்று தொட்டு வந்த தமிழர்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து பெறப்பட்ட உலகியல் செய்திகளே நாளடைவில் புலவர்களால் செய்யுள் வழக்காகச் சிறப்பிக்கப் பெற்றன.

உயர்ந்தோர் கிளவி வழக்கொடு புணர்தலின்

வழக்குவழிப் படுதல் செய்யுட்குக் கடனே (தொல். பொருளியல், நூ. 22, ப. 11)

என்று கூறுவதால் இந்த இலக்கணம் வாழ்க்கையோடு பொருந்தி உண்டாயிற்று என்பதை உலகோர் அனைவரும் அறியும் வண்ணம் தொல்காப்பியம் அமைகின்றன.

முடிவுரை

பிறமொழிகளிலெல்லாம் வாழ்க்கையிலிருந்து இலக்கியங்கள் மலர்ந்தாலும் அந்த இலக்கியங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இலக்கணம் தோன்றாமல் இருக்க, நம் தமிழ்மொழியில் இந்த இலக்கியங்கள் பலநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே தோன்றியதால் தான் அவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு “வாழ்க்கை இலக்கணம்” தோன்றுவதற்கு அவை ஏதுவாக அமைந்தன. தமிழர்களின் பழம் பெருமையையும் நாகரீக மேம்பாட்டினையும் தெள்ளத் தெளிய விளக்கும் தொலைநோக்கிப் போல காலக் கண்ணாடியாகத் தொல்காப்பியம் திகழ்கின்றன.

குறிப்புகள்

- [1] அருணாச்சலம் பிள்ளை. *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் அகத்திணையியல் உரைவளம்*. மதுரைப்பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறை, மதுரை, 1975.
- [2] இராகவய்யங்கார், மு. *தொல்காப்பிய பொருளதிகார ஆராய்ச்சி*. சாரதா பதிப்பகம் சென்னை.
- [3] இளம்பூரணர். *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட் சென்னை.
- [4] இலக்குவனார், மு. *தொல்காப்பிய ஆராய்ச்சி*. வள்ளுவர் பதிப்பகம், புதுக்கோட்டை, 1961.
- [5] கலைமுகிலன், சி. முனைவர். “தொல்காப்பியத்தில் மனித உரிமைகள்.” *செங்காந்தள்*, மலர் 2, சிறப்பிதழ் 2, ஜனவரி 2023.
- [6] கிரேசிராணி, எஸ். முனைவர். “கொங்குநாட்டு கல்வெட்டுகளில் வணிக அறம்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ், தொகுதி 1 ஏப்ரல் 2019.
- [7] சண்முகம் பிள்ளை, மு. *அகப்பொருள் மரபும் திருக்குறளும்*. சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை, 1980.
- [8] சரளா ராசகோபாலன். *சங்க இலக்கியம்* (அகம்), ஒளிப் பதிப்பகம், சென்னை.
- [9] சுப்பிரமணியம், ந. *சங்ககால வாழ்வியல்*. நியு செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 1986.
- [10] சாந்தி, செ. முனைவர். “அகக்கட்டமைப்பு நோக்கில் தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் மற்றும் திருக்குறள் ஒப்பீடு.”, *செங்காந்தள்*, மலர் 2, இதழ் 2, நவம்பர் 2021.
- [11] சீத்தலைச்சாத்தனார். *மணிமேகலை*. பாவை பிரிண்டர்ஸ்(பி) லிட், சென்னை.
- [12] செந்துரைமுத்து. *தொல்காப்பியர் வாழ்க்கைநெறி*. மின்னொளிப் பதிப்பகம், சென்னை.
- [13] சோமசுந்தர பாரதியார். *அகத்திணையியல், புறத்திணையியல், மெய்ப்பாட்டியல் உரைவிளக்கம்*. காவோரி பதிப்பகம், சென்னை.
- [14] திருவள்ளுவர். *திருக்குறள் பரிமேழகர் உரை*, கழக வெளியீடு, சென்னை.
- [15] துர்காதேவி. “தொல்காப்பியத்தில் தலைவியின் ஒழுக்கமும் உரிமை மறுப்பும்.”, *செங்காந்தள்*, மலர் 2, சிறப்பிதழ் 1, நவம்பர் 2022.
- [16] நாற்கவிராச நம்பி. *அகப்பொருள் விளக்கம்*. கழகவெளியீடு, சென்னை.
- [17] நெடுஞ்செழியன், க. *இந்திய பண்பாட்டில் தமிழும் தமிழகமும்*. மனிதம் பதிப்பகம், திருச்சி.1989.
- [18] டாக்டர் கதிர் முருகு .*பரிபாடல்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2013.
- [19] மகேஸ் பாண்டி, க. “தொல்காப்பியத் தோற்றப் பின்புலம்.” *செங்காந்தள்*, மலர் 1, இதழ் 1, நவம்பர் 2021.
- [20] மாணிக்கவாசகர். *திருக்கோவையார்*, கழக வெளியீடு, சென்னை.
- [21] மாணிக்கவாசகர். *திருவாசகம்*. இயல் பதிப்பகம், சென்னை.
- [22] மஜிதா பர்வின், மு. ரா. முனைவர். “தொல்காப்பியத்தில் சமயக் கோட்பாடுகளும் தத்துவமும்.” *பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்*, மலர் 4, இதழ் 2, தொகுதி 4, மே 2024.

References

- [1] Arunachalam Pillai. *Tolkappiyam Porulatikaram Akattinaiyiyal Uraivalam*. Madurai University Tamil Department, Madurai, 1975.
- [2] Iragavayyengar, Mu. *Tolkappiya Porulatikara Araichi*. Saradha Pathippagam, Chennai.
- [3] Ilampuranar. *Tolkappiyam Porulatikaram*. South India Saiva Siddhanta Works Publishing Society, Tirunelveli.

- [4] Ilakkuvanar, Mu. *Tolkappiya Araichi*. Valluvar Pathippagam, Pudukkottai, 1961.
- [5] Kalaimugilan, Si. "Tolkappiyathil Manitha Urimaigal." *Chenkaantal*, vol. 2, special issue 2, Jan. 2023.
- [6] Graceirani, S. "Kongunattu Kalvettukalil Vaniga Aram." *International Journal of Tamil Language and Literature*, special issue, vol. 1, Apr. 2019.
- [7] Shanmugam Pillai, Mu. *Agapporul Marabum Tirukkuralum*. University of Madras, Chennai, 1980.
- [8] Sarala Rasagopalan. *Sanga Ilakkiyam (Agam)*. Oli Pathippagam, Chennai.
- [9] Subramaniam, Na. *Sangakaala Vazhviyal*. New Century Book House, Chennai, 1986.
- [10] Santhi, S. Dr. "A Comparison of tholkappiyam poruladhigaram from the Perpective of Inner structure." *Chenkaanthal*, Malar 2, Issue 2, November 2021.
- [11] Seethalai Saathanar. *Manimekalai*. Paavai Printers Pvt. Ltd., Chennai.
- [12] Senthurai Muthu. *Tolkappiyar Vaazhkai Neri*. Minnoli Pathippagam, Chennai.
- [13] Somasundara Bharathiyar. *Akattinaiyiyal, Purattinaiyiyal, Meyppattiyal Uraivilakkam*. Gowri Pathippagam, Chennai.
- [14] Tiruvalluvar. *Tirukkural Parimelazhagar Urai*. Kazhaga Veliyedu, Chennai.
- [15] Durgadevi. "The conduct of thr Heroine and the Refusal of Rights in Tholkappiyam." *Chenkaanthal*, Malar 2, Special issue 1, November 2022.
- [16] Narkavirasa Nambi. *Agapporul Vilakkam*. Kazhaga Veliyedu, Chennai.
- [17] Nedunchezhiyan, Ka. *India Panpattiyil Tamizhum Tamizhagamum*. Manitham Pathippagam, Tiruchirappalli, 1989.
- [18] Dr. Kathir Murugu. *Maduraikanchi*. Saradha Pathippagam, Chennai, 2013.
- [19] Mahes Pandi, Ka. "Tolkappiyath Thotrapp Pinnani." *Chenkaantal*, vol. 1, no. 1, Nov. 2021.
- [20] Manikkavasagar. *Tirukkovaiyar*. Kazhaga Veliyedu, Chennai.
- [21] Manikkavasagar. *Tiruvachakam*. Iyal Pathippagam, Chennai.
- [22] Majitha Parveen, Mu. Ra. "Tolkappiyathil Samayak Kodpadugalum Thathuvamum." *Pandian Tamil Journal of Temple Studies*, vol. 4, no. 2, May 2024.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.